

OLINMAYDIGAN KONSTRUKSIYALAR BILAN ORTOPEDIK DAVOLASHDAN SO'NG BEMORLARDA PARODONT HOLATINING KLINIK KO'RSATKICHLARINI QIYOSIY BAHOLASH

Meliqo'ziyev To'xtasin Sherqo'ziyevich

**Ortopedik stomatologiya propedevtikasi kaferdasi assitenti
Toshkent davlat tibbiyot universiteti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19947065>

Ортопедик стоматологияда олинмайдиган конструкциялар ёрдамида тиш-жағ тизимининг функцияси ва эстетикасини тиклаш кенг қўлланилади. Бироқ ушбу конструкцияларнинг клиник самарадорлиги фақат механик барқарорлик билан эмас, балки атроф пародонт тўқималарининг ҳолати билан ҳам белгиланади. Олинмайдиган конструкциялар мавжудлиги оғиз бўшлиғида ретенцион зоналар шаклланишига, микроб биоплёнка аккумуляциясига ва натижада яллиғланиш жараёнларининг ривожланишига сабаб бўлиши мумкин. Шу нуқтаи назардан, фиксацияловчи цементлар ва конструкциялар пародонт ҳолатига таъсирини комплекс баҳолаш долзарб илмий вазифа ҳисобланади

Тадқиқот мақсади

Турли фиксацияловчи цементлардан фойдаланилган ҳолда олинмайдиган ортопедик конструкциялардан кейин пародонт тўқималари ҳолатининг клиник кўрсаткичларини қиёсий баҳолаш.

Материаллар ва усуллар

Тадқиқот проспектив, қиёсий дизайнда ўтказилди. Унда ортопедик даволашга муҳтож бўлган беморлар иштирок этди ва улар қўлланилган фиксацияловчи материал турига қараб 3 гуруҳга ажратилди:

- 1-гурӯҳ — Fuji Plus (шиша-иономер цемент),
- 2-гурӯҳ — I-FIX цементи,
- 3-гурӯҳ — Glassing цементи.

Пародонт ҳолати қуйидаги индекслар орқали баҳоланди: PI, GI, BOP ва PPD. Кузатув даволашдан олдин ва 1, 3, 6, 12 ойларда амалга оширилди. Статистик таҳлил Studentнинг жуфт t-тести ёрдамида бажарилди ($p < 0,05$).

Натижалар

Тадқиқот натижалари барча гуруҳларда ортопедик даволашдан кейин пародонт ҳолати кўрсаткичларининг ишончли ўзгаришини кўрсатди:

- PI ва GI индексларининг ошиши оғиз бўшлиғи гигиенаси ёмонлашганини ва яллиғланиш жараёнлари кучайганини кўрсатди;
- PPD кўрсаткичининг ортиши пародонт тўқималарида морфологик ўзгаришлар ривожланганини тасдиқлади;
- энг катта ўзгаришлар эрта кузатув даврида аниқланди, кейинчалик барқарорлашди;
- BOP кўрсаткичида аҳамиятли ўзгариш кузатилмади ($p > 0,05$).

Гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқлар аниқланмади, бу эса клиник ўзгаришлар цемент турига қараганда гигиеник ва морфофункционал омилларга боғлиқ эканлигини кўрсатди.

ИЛМИЙ ЯНГИЛИК

- Илк бор олинмайдиган ортопедик конструкциялардан кейин пародонт ҳолатининг клиник кўрсаткичлари динамикаси турли фиксацияловчи цементлар кесимида қиёсий баҳоланди.
- Пародонт ҳолатидаги ўзгаришлар цемент турига боғлиқ эмаслиги, балки асосан конструкцияларнинг ретенцион хусусиятлари ва гигиеник омиллар билан белгиланиши илмий жиҳатдан асосланди.
- Пародонт тўқималаридаги эрта ва кеч босқич ўзгаришларининг клиник динамикаси аниқланди.

АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

- Олинмайдиган конструкциялардан кейин пародонт асоратларини камайтириш учун гигиеник назоратни кучайтириш зарурлиги асослаб берилди.
- Клиник амалиётда цемент танлашдан кўра, конструкция дизайни ва гигиена протоколларига устувор аҳамият бериш кераклиги кўрсатилди.
- Ортопедик даволашдан кейин беморларни динамик кузатиш алгоритмини такомиллаштириш учун асос яратилди.

ҲИМОЯГА ҚЎЙИЛАДИГАН ҲОЛАТЛАР

1. Олинмайдиган ортопедик конструкциялардан кейин пародонт ҳолатининг ёмонлашуви (PI, GI, PPD ошиши) ишончли равишда кузатилади.
2. Пародонт кўрсаткичларидаги ўзгаришлар асосан оғиз бўшлиғи гигиенаси ва ретенцион зоналар билан боғлиқ бўлиб, цемент турига боғлиқ эмас.
3. Энг катта клиник ўзгаришлар ортопедик конструкциялар ўрнатилгандан кейинги эрта муддатларда кузатилади.
4. ВОР индексида сезиларли ўзгариш бўлмаслиги яллиғланиш жараёнининг сурункали характерини кўрсатади.

ХУЛОСА

Олинмайдиган ортопедик конструкциялар билан даволаш пародонт тўқималари ҳолатига таъсир кўрсатиб, гигиеник ҳолат ёмонлашиши ва яллиғланиш жараёнларининг кучайишига олиб келади. Аниқланган ўзгаришлар цемент турига эмас, балки конструкцияларнинг клиник-гигиеник хусусиятларига боғлиқ. Шу сабабли ортопедик даволашдан кейин профилактика ва назорат чораларини кучайтириш зарур.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Oral health. - Jeneva: JSST, 2022.
2. Zamonaviy fiksatsiyalangan prostodontiya Rosenstiel, S.F., Land M.F., Fujimoto J. Zamonaviy fiksatsiyalangan prostodontiya. – 5-nashr. – Sankt-Peterburg. Louis: Elsevier, 2016. - 864 b.
3. John W., McLean J.W., Wilson A.D. The clinical development of the glass-ionomer cement. — British Dental Journal. — 1977. - Vol. 142. - S. 41-45.
4. Philip D., Marsh P.D. Dental plaque as a biofilm and a microbial community – implications for health and disease. — BMC Oral Health. — 2006. - Vol. 6 (Suppl 1). - S14.
5. Jan Lindhe, Lang N.P. Klinik periodontologiya va implantat stomatologiya. - Oxford: Wiley-Blackwell, 2015. - 1480 b.
6. Niklaus P. Lang, Bartold P.M. Periodontal salomatlik. — Journal of Periodontology. - 2018.

- Vol. 89 (Suppl 1). — S9–S16.

7. А. И. Воложин Пародонт патологияси. - М.: Медицина, 2012 256 б.
8. В. С. Иванов Пародонт касалликлари. - М.: GEOTAR-Media, 2015. 304 б.
9. O. R. Salimov Ortopedik stomatologiya asoslari. - T.: Fan, 2017. — 220 б.
10. R. N. Nigmatov Parodont kasalliklarini kompleks davolash usullari. - T.: Fan, 2017. 180 б.
11. Салимов О. Р., Меликузиев Т. Ш. Эффективность цельнокерамических конструкций, изготовленных с использованием системы сегес, и сравнительный анализ методов их фиксации JOURNAL OF MEDICINES
12. INNOVATIONS www.tsdj.uz 4(16)ДЕКАБРЬ, 2024 Номер ISSN 2181-1873
13. Silness J., Loe H. Homiladorlik davridagi periodontal kasallik II. Og'iz bo'shlig'i gigiyenasi va parodont holati o'rtasidagi bog'liqlik. — Acta Odontologica Scandinavica. — 1964. - Vol. 22. — R. 121–135.
14. Loe H., Silness J. Homiladorlikda periodontal kasallik I. Tarqalishi va og'irligi. — Acta Odontologica Scandinavica. — 1963. - Vol. 21. - S. 533-551.
15. Ainamo J., Bay I. Gingivit va pilakchani qayd etish bo'yicha muammolar va takliflar. — International Dental Journal. - 1975-yil. - Vol. 25. — R. 229–235.
16. Armitage G.C. Development of a classification system for periodontal diseases. - Annals of Periodontology. — 1999. - Vol. 4. - S. 1-6.
17. Offenbacher S. Periodontal kasalliklar: patogenezi. - Annals of Periodontology. — 1996. - Vol. 1, No 1. - S. 821-878.
18. Салимов О. Р., Меликузиев Т. Ш. Comparative Evaluation of Glass Ionomer Cements for Fixing Artificial Coatings. International Journal of Integrative and Modern Medicine .- 2025.aprel- 4 Volume 3.S.31-33.